

Andijon viloyati Ho'jaobod tumani

8- umumta'lim maktabi

Fizika fani o'qituvchisi
Yakubova Saliyahon Rustamovna ning
fizika fanidan

Yorug'likning tabiiy va sun'iy manbalari

mavzusida yozgan

bir soatlik

OCHIQ DARS ISHLANMASI

Sana:

Sinf:6

O'qituvchi: Yakubova Saliyahon Rustamovna

Fan: fizika

Mavzu: Yorug'likning tabiiy va sun'iy manbalari

Dasr shiori;Dars-muqaddasdir!

O'quv maqsadi:

Ta'limiy maqsadi : o'quvchilarga ishqalanish kuchi.Tinchlikdagi ishqalanish haqida ma'lumot berish, tushunchalar hosil qilish va ulardan foydalanish orqali bilim, ko'nikma va malakalarni hosil qilish;

Tarbiyaviy maqsadi: muntazam ravishda o'quvchilarni kasblariga yo'naltirish, darsda tartibli bo'lishni, o'zaro hurmat va estetik tarbiyani shakllantirish;

Rivojlantiruvchi maqsad: o'quvchilarning tabiat hodisalaridan unumli foydalanish bo'yicha bilim va tasavvurlarini ,dunyoqarashini kengaytirish , darslik bilan mustaqil ishlashni o'rgatish ;

Kommunikativ kompetensiya:

darslikda keltirilgan fizik atamalarni, qonunlarni, qoidalarni og'zaki va yozma tarzda aniq tushunarli bayon qila olish;

Axborot bilan ishlash kompetensiyasi:

turli axborot manbalaridan kerakli ma'lumotlarni mustaqil ravishda izlab topa olishi va ulardan foydalanish, axborot xavfsizligi qoidalarini bilish va rioya qila olish.

O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi:

o'zlashtirgan bilimlariga tayangan holda mustaqil ravishda o'zining fizik bilimlarini rivojlantirish, turli didaktik topshiriqlarni bajara olish, o'z xatti-harakatini muqobil baholay olish.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:

sinfda, maktabda, oilada, mahallada o'tkaziladigan tadbirlarda faol ishtirok etishi, o'zining fuqarolik burch va huquqlarini bilishi, unga rioya qilishi, atrof-muhitda bo'layotgan voqea, hodisa va jarayonlarni tushunish, o'zaro munosabatlarida odob-ahloq va muomala madaniyatiga ega bo'lish.

Milliy va umummadaniy kompetensiya:

vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish, darslikda keltirilgan, ushbu fan sohasi rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan allomalarning ibratli hayotini bilish, urf odatlarni bilish va hurmat qilish.

Dars turi: Yangi bilimlar hosil qilish va mustahkamlash;

Dars uslubi: nazariya va amaliyotni uyg'unligi ;

Baholash mezonlari: rag'batlantirish, 5 ballik reyting tizimi asosida

1 ball- O'tilgan mavzuni o'zlashtirishi
1 ball- Uyga vazifani bajarganligi
1 ball- Yangi mavzuni tushunganligi
1 ball- Test topshirig'ini bajarganligi
1 ball- Daftar, kitob mavjudligi

Darsda kerakli jihozlar: 6-sinf fizika darsligi, tarqatma savollar, kompyuter texnikasi, videoproektor, o`quv fi`lm

Asosiy atamalar va tushunchalar:

Tabiiy manbalar

Sun'iy manbalar

Dars turi: Yangi bilim berish

Darsda qo'llaniladigan metodlar:

“Aqliy hujum”, kichik guruhlarda ishlash, “Klaster”

Darsning borishi:

No	Dars bosqichlari	Vahti
1	Tashkiliy qism	5 minut
2	O`tilganlarni takrorlash va baholash	10 minut
3	Yangi mavzuning mazmunini ochish va xulosalar chiqarish	15 minut
4	Nazariyada o`rganilganlarni amalda sinab ko`rish (mustahkamlash)	10 minut
5	Baxolash	3 minut
6	Uyga vazifa va topshiriqlar	2 minut

Darsning borishi

I. Tashkiliy qism

-Assalomu alaykum, dono o'quvchilarim!

-Valaykum assalom, aziz ustoz, muallim!

Bizlar shaymiz saboqqa, hamda bilim olmoqqa,

Jon-u dildan tinglaymiz, o'zingiz bering ta'lim

2 Aziz o'quvchilar Vatan degan tushunchani siz qanday izohlaysiz.

Vatan-ostonadan boshlanadi.

Vatan-sajdagoh kabi muqaddas

Vatan tuyg'usining manzillari beshikdan

qabrgachadir.

Vatan eng katta taqdir

Sen Vatanni madh etgan minbar-mehrobdir

Vatan nechog'li ulkan bo'lmasin, u qalbda ham, ko'z qorachig'iga ham joy bo'la
oladi.

Vatan haqiqatdan ham yagonadir.

Mana shu go'zal yurtimizning tinchligi, obodligi va farovonligi yo'lida prezidentimiz
tomonidan qanday qaror va farmoyishlar qabul qilinganidan parcha namoyish etamiz.

**Sinf o'quvchilari 5 tashabbus bo'yicha o'quvchiar taqdimotini namoyish
etadilar**

Qollariga har bir o'quvchi tashabbus boyicha ko'rgazmalar bilan sahnaga chiqadilar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyevning 2019 yil 19-martdagi videoselektorda ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha ilgari surgan 5 ta muhim tashabbus:

- 1** Yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.
- 2** Yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan.
- 3** Aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan.
- 4** Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan.
- 5** Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalarini nazarda tutadi.

1-o'quvchi 1. Increasing the interest of young people in music, arts, literature, theater and other types of art;

2-o'quvchi. Enroll youth with sports, create the necessary conditions for this;

3-o'quvchi. The organization of effective use of computer technologies and the Internet by the population and young people;

4-o'quvchi. Enhancing the spirituality of young people, a wider propaganda of reading;

5-o'quvchi. Ensuring the employment of women.

Siyosiy daqiqa

. O'zbekiston va jahon mamlakatlarida bo'layotgan o'zgarishlar va yangiliklar bilan tanishtrish.

Savol: 2022-yil qanday yil deb nomlandi?

Javob: 2022– yil “Inson qadrini ulug’lash va faol mahalla yilii” deb nomlandi.

Savol: 2021 – yilda qanday ishlar amalga oshirildi.

Javob: 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasining rivojlantirishning

5 ta ustuvor yo'naloshlari bo'yicha harakat strategiyasi amalga oshirildi.

- 2021– yil – Iqtisodiyotga faol investitsiyalar jalb qilinindi.
- Mahalliy sanoatni rivojlantirish orqali “kichik biznes” lar tashkil qilindi.
- Aholini tabiiy gaz, elektr manбайдan unumli foydalanishga qaratildi.
- Sportga katta ahamiyat berilyapti va sport inshootlari qurildi

II. O'tilgan mavzu so'rash

Harakatlar strategiyasi metodi orqali o'tilgan mavzu mustahkamladi.

Harakatlar strategiyasi ramziy shakllari doska yoniga partaga qo'yib qo'yiladi.

Savollarga birinchi bo'lib javob bergan besh nafar o'quvchi o'quvchi ramziy shaklni doskaga ilib qoyadi

II. Yangi mavzu bayoni

Darsni guruhlar o`rtasida musobaqa usulida olib borish uchun sinf 2 guruhga bo`linadi.

O`qituvchi tomonidan tayyorlangan savollarni tanlab oladi.

1- guruh "Tabiiy manbalar"

2- guruh "Sun'iy manbalar"

O'zlaridan yorug'lik chiqaradigan jismlar yorug'lik manbalari deb ataladi. Masalan, Quyosh, yulduzlar, elektr lampochkasi, yonib turgan sham, gulxan alangasi va h.k. Ayrim jismlar o'zlaridan yorug'lik chiqarmasa-da, boshqa manbadan chiqib, o'ziga tushgan yorug'likni qaytaradi. Masalan, Oy, ko'zgular.

Ayrim hasharotlar, baliqlar ham o'zlaridan nur chiqaradi. Yorug'lik manbalarini shartli ravishda ikki turga ajratish mumkin: *tabiiy* va *sun'iy* manbalar.

Quyosh, yulduzlar, chaqmoq, shimol yog'dusi, yaltiroq qo'ng'izlar, ayrim baliqlar, chirindilar yorug'likning **tabiiy manbalariga** kiradi. Inson aralashuvi bilan hosil qilinadigan yorug'lik manbalariga **sun'iy manbalar** deyiladi. Ularga

elektr lampochkasi, gulxan alangasi, kerosin lampasi, televizor ekrani, elektr va gaz payvandi, lyuminessent lampalar, qizigan gazlar va h.k. lar kiradi.

Yorug'lik manbalaridan chiqadigan nur turli rangga ega bo'ladi. Jismlarning yorug'lik chiqarishining asosiy sababi uning qizishidir. Jism temperaturasining yuqori yoki past bo'lishiga qarab, undan chiqayotgan nur rangi ham o'zgaradi. Masalan: elektr lampochkasidan belgilangan tok o'tmasa, u qizarib yonadi va xonani yaxshi yoritmaydi.

Yorug'lik ta'sirida ishlaydigan jismlar yorug'likni qabul qilgichlar deyiladi. Inson ko'zi shu vazifani bajaradi. Fotoplyonkalar, fotosurat, videokamera, Quyosh batareyalari, televizor va magnitofonlarni boshqaruvchi pultrlar shular jumlasidandir. O'simliklarda Quyosh nurlari ta'sirida murakkab jarayonlar boradi va Yerdagi hayot uchun muhim bo'lgan kislorod ajraladi va oqsillar, yog' hosil bo'ladi.

Yorug'likning tabiiy manbalari	
Yorug'likning sun'iy manbalari	
Yorug'likni qabul qilgichlar	

III. Mustahkamlash:

1. Yorug'likning yana qanday manbalarini bilasiz?
2. Sovuq holda nur chiqaradigan manbalar bormi?
3. Yorug'lik ta'sirida ishlaydigan yana qanday qurilmalarni bilasiz?

B-B-B

<i>Bilaman</i>	<i>Bilishni xohlayman</i>	<i>Bilib oldim</i>

chizmasi

B-B-B chizmasi – Bilaman- Bilishni xohlayman- Bilib oldim. Mazkur grafik organayzer mavzu, matn, bo`lim bo`yicha izlanuvchilikni olib borish imkonini beradi. Talabalarda tizimli fikrlash, tuzilmaga keltirish, tahlil qilish ko`nikmalarini rivojlantiradi.

Talabalar:

Jadvalni tuzish qoidasi bilan tanishadilar. Alohida kichik guruhlarda jadvalni rasmiylashtiradilar.

“Mavzu bo`yicha nimalarni bilasiz” va “Nimani bilishni xohlaysiz” degan savollarga javob beradilar (oldindagi ish uchun yo`naltiruvchi asos yaratiladi). Jadvalning 1 va 2-bo`limlarini to`ldiradilar.

Ma'ruzani tinglaydilar.

Mustaqil-kichik guruhlarda jadvalning 3 bo`limni to`ldiradilar

FIDBEYK TEXNOLOGIYASI

1. Bugungi darsdan nimani o`rgandingiz?
2. Mavzuning qaysi juhatlari sizda qiziqish uyg`otdi?
3. Aynan qaysi ma`lumotlar siz uchun yangilik?

V.Baxolash

VI.Uyga vazifa: Mavzuni o`qib o`rganib kelish

Ko`rildi: _____ O`IBDO`